

निवडणूक सुधारणा : गरज, स्वरूप व अलीकडील प्रस्ताव

डॉ. जे. बी. कांगणे

सहयोगी प्राध्यापक व लोकप्रशासन विभाग प्रमुख,

वैद्यनाथ कॉलेज परळी वैजनाथ

Corresponding Author – डॉ. जे. बी. कांगणे

DOI - 10.5281/zenodo.18954990

प्रस्तावना:

लोकशाही व्यवस्थेचा पाया म्हणजे स्वतंत्र, निष्पक्ष व पारदर्शक निवडणूक प्रक्रिया. भारत हा जगातील सर्वात मोठा लोकशाही देश असून येथे निवडणुका घटनात्मक तरतुदीनुसार पार पडतात. निवडणूक व्यवस्थेचे संचालन भारत निवडणूक आयोग या स्वतंत्र संस्थेमार्फत केले जाते.

मात्र वाढता निवडणूक खर्च, गुन्हेगारीकरण, पैशाचा प्रभाव, डिजिटल माध्यमातील दिशाभूल आणि मतदारांचा कमी सहभाग यांसारख्या समस्यांमुळे निवडणूक व्यवस्थेत सुधारणा करण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर निवडणूक सुधारणांची गरज, त्यांचे स्वरूप आणि अलीकडील प्रस्तावांचा अभ्यास करणे आवश्यक ठरते.

निवडणूक सुधारणा : संकल्पना:

निवडणूक सुधारणा म्हणजे निवडणूक प्रक्रियेत पारदर्शकता, प्रामाणिकपणा, उत्तरदायित्व व कार्यक्षमतेसाठी केलेले कायदेशीर, प्रशासकीय किंवा तांत्रिक बदल. या सुधारणांचा उद्देश मतदारांचा विश्वास वाढवणे व लोकशाही बळकट करणे हा आहे. भारतामध्ये निवडणूक प्रक्रिया राबविण्याची जबाबदारी भारत निवडणूक आयोग या घटनात्मक संस्थेकडे आहे.

अभ्यासाची उद्दिष्टे:

1. भारतातील निवडणूक व्यवस्थेचा आढावा घेणे.
2. निवडणूक सुधारणांची गरज स्पष्ट करणे.
3. निवडणूक सुधारणांचे विविध प्रकार (कायदेशीर, प्रशासकीय, तांत्रिक) समजावून सांगणे.
4. अलीकडील प्रस्तावांचे विश्लेषण करणे.
5. भविष्यातील सुधारणा उपाय सुचविणे.

संशोधन गृहीते (Hypotheses):

1. निवडणूक प्रक्रियेत पारदर्शकता वाढल्यास मतदारांचा विश्वास वाढतो.
2. गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या उमेदवारांवर निर्बंध आल्यास लोकशाही अधिक सुदृढ होते.
3. तांत्रिक सुधारणा मतदानाची कार्यक्षमता वाढवतात.

संशोधन पद्धती:

- द्वितीयक माहितीचा वापर – निवडणूक आयोगाचे अहवाल, न्यायालयीन निर्णय, विधी आयोगाच्या शिफारसी.
- पुस्तके, संशोधन लेख, वर्तमानपत्रे व अधिकृत संकेतस्थळे यांचा अभ्यास.
- विश्लेषणात्मक व वर्णनात्मक पद्धतीचा अवलंब.

निवडणूक सुधारणांची गरज:

- 1. पैशाचा प्रभाव:** निवडणुकीत मोठ्या प्रमाणावर खर्च केला जातो. काळ्या पैशाचा वापर लोकशाहीच्या तत्वांना बाधा पोहोचवतो.
- 2. गुन्हेगारीकरण:** गंभीर गुन्हांचे आरोप असलेले उमेदवार निवडणूक लढवतात. यामुळे लोकप्रतिनिधींच्या प्रतिमेला धक्का बसतो.
- 3. मतदारांचा कमी सहभाग:** विशेषतः शहरी भागात मतदानाचे प्रमाण अपेक्षेपेक्षा कमी आहे.
- 4. वारंवार निवडणुका:** केंद्र व राज्य निवडणुका वेगवेगळ्या वेळी घेतल्या जातात. त्यामुळे प्रशासनावर ताण व खर्च वाढतो.
- 5. डिजिटल माध्यमातील आव्हाने:** सोशल मीडियावरील खोटी माहिती व अपप्रचार निवडणूक प्रक्रियेला प्रभावित करतात.

निवडणूक सुधारणांचे स्वरूप:**1. कायदेशीर सुधारणा:**

- उमेदवारांच्या गुन्हेगारी माहितीचे सक्तीने प्रकटीकरण.
- निवडणूक खर्च मर्यादा.
- राजकीय निधी पारदर्शकता.

2. प्रशासकीय सुधारणा:

- मतदार नोंदणी प्रक्रिया सुलभ करणे.
- दिव्यांग व ज्येष्ठ नागरिकांसाठी विशेष सुविधा.
- मतदान केंद्रांची वाढ.

3. तांत्रिक सुधारणा:

- इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्र (EVM) व VVPAT चा वापर.
- ऑनलाइन मतदार नोंदणी.
- डिजिटल देखरेख प्रणाली.

अलीकडील प्रस्ताव:**1. एकत्रित निवडणुका (One Nation, One Election):**

लोकसभा व विधानसभांच्या निवडणुका एकाच वेळी घेण्याचा प्रस्ताव मांडला गेला आहे. यामुळे खर्चात बचत व धोरणात्मक सातत्य साधले जाईल, असे मत व्यक्त केले जाते.

2. राजकीय निधी पारदर्शकता:

राजकीय पक्षांच्या निधी उभारणी प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्याबाबत चर्चा सुरू आहे. यासंदर्भात भारतीय सर्वोच्च न्यायालय यांनी महत्त्वपूर्ण निरीक्षणे नोंदवली आहेत.

3. गुन्हेगारी पार्श्वभूमीवरील निर्बंध:

गंभीर आरोपपत्र दाखल झालेल्या उमेदवारांना अपात्र ठरविण्याबाबत सुधारणा सुचविल्या गेल्या आहेत.

4. दूरस्थ मतदान (Remote Voting):

स्थलांतरित कामगारांना मतदानाची सुविधा देण्यासाठी तांत्रिक पर्यायांचा विचार केला जात आहे.

विश्लेषण:

निवडणूक सुधारणा केवळ कायदे बदलून शक्य नाहीत; त्यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती, प्रशासनिक कार्यक्षमता व जनजागृती आवश्यक आहे. तांत्रिक उपाय प्रभावी ठरू शकतात; मात्र त्यासोबत पारदर्शकता व विश्वासार्हता राखणे गरजेचे आहे.

निष्कर्ष:

निवडणूक सुधारणा ही लोकशाहीच्या बळकटीसाठी अत्यावश्यक प्रक्रिया आहे. पारदर्शक निधी व्यवस्थापन, गुन्हेगारीकरणावर नियंत्रण, तांत्रिक प्रगतीचा

योग्य वापर व मतदार जागृती यांद्वारे भारतातील निवडणूक प्रणाली अधिक सुदृढ होऊ शकते.

संदर्भसूची:

1. भारत निवडणूक आयोग – अधिकृत अहवाल
2. सर्वोच्च न्यायालयाचे निवाडे
3. विधी आयोग अहवाल
4. Glenn H. Utter & Ruth Ann Strickland:
1997 **Campaign and Election Reform:
A Reference Handbook**
5. J. S. Maloy : 2019**Smarter Ballots:
Electoral Realism and Reform**

6. Farhat Basir Khan 2019:**The Game of
Votes: Visual Media Politics and
Elections in the Digital Era**
7. Lawrence Lessig & Matthew Seligman :-
**2024 How to Steal a Presidential
Election**
8. **Election Reform: Politics and Policy**
9. B. Venkatesh Kumar :**2009 Electoral
Reforms in India: Current Discourses**